

Долговременная сенситизация оборонительного рефлекса как модель пластичности

Богодвид Т.Х., доктор биологических наук
Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, Казань,
Винарская А.Х., кандидат биологических наук
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия
Андрианов В.В., кандидат биологических наук
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Резюме. Проведен краткий анализ литературы о механизмах формирования долговременной сенситизации оборонительных рефлексов. Данные показывают базовую роль серотонина, как основного медиатора оборонительных рефлексов. Так же прослеживается роль ионов кальция и рассматриваются мембранные корреляты.

Ключевые слова: долговременная сенситизация, ионы Ca^{2+} , серотонин, мембранный и пороговый потенциалы

Long-term sensitization of the defensive reflex as a model of plasticity

Bogodvid T.K., Vinarskaya A.K., Andrianov V.V.
Kazan Federal University (Institute of Fundamental Medicine and Biology), Kazan, Russia;
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia;
Institute of High Nerve Activity and Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract. A brief analysis of the literature on the mechanisms of the formation of long-term sensitization of defensive reflexes is carried out. The literature data show the basic role of serotonin as the main mediator of defensive reflexes. The role of calcium ions is traced and membrane correlates are considered.

Keywords: long-term sensitization, Ca ions, serotonin, membrane and threshold potentials

Пластичность является основной и наиболее специфической функциональной характеристикой нервных клеток [1-3]. Пластические изменения приводят к длительным модификациям поведенческих реакций, происходящих в результате обучения [4, 5]. Одним из видов пластичности является сенситизация, форма неассоциативного обучения, при которой у животного происходит значительное усиление величины вызванного рефлекса на ранее нейтральный стимул, следующего вслед за нанесением сильной (повреждающей) стимуляции [6- 9]. Если отдельный сильный стимул хвоста у аплии или головы улитки вызывает кратковременную сенситизацию, длящаяся минуты, то повторение повреждающей стимуляции вызывает долговременную сенситизацию (ДС), длящаяся дни и недели [4, 10-15]. Это состояние характеризуется резким усилением оборонительных реакций, сопровождающихся повышением возбудимости основных элементов нейронной сети - сенсорных либо командных нейронов [10, 16- 19].

У аплии сенситизация вырабатывалась предъявлением электрических раздражений в область головы. Через сутки и через неделю после такой тренировки у сенситизированных животных втягивание сифона было на существенно более продолжительное время, чем у них до тренировки и у контрольных животных. Было найдено, что продолжительность сенситизации может быть продлена на несколько

дней, и даже недель, если увеличить время тренировки [6]. Короткая повреждающая электрическая или механическая стимуляция кожи аплии также вызывала увеличение продолжительности рефлекса отдергивания сифона и величины рефлекса отдергивания хвоста [17]. У виноградной улитки долговременная сенситизация оборонительного рефлекса вырабатывалась путем нанесения 4-х электрических стимулов с интервалом 1,5-2 часа в течение 4-х дней [7, 20]. При такой форме выработки ДС происходило значительное (до 5 раз) увеличение времени закрытого состояния пневмостома. Было показано, что выработанная ДС сохраняется от 2-х недель до 1 месяца [7, 21]. Долговременный характер феномена доказывался также тем, что ДС не вырабатывается при использовании блокаторов биосинтеза белка и блокаторов транскрипции [22, 23].

Исследования показали, что при выработке ДС выделяется эндогенный серотонин [24, 25]. Доказательством необходимости серотонина для формирования ДС послужили эксперименты с применением нейротоксина 5,7-дигидрокситриптамина (5,7-ДНТ), истощающего серотонин в нервной системе [26, 27]. Было найдено, что инъекция этого нейротоксина животному полностью нарушает выработку ДС у аплии [28] и у виноградной улитки [11, 29]. Было установлено, что формирование ДС сопровождается изменениями эффективности синаптической передачи

и мембранных свойств нервных клеток, задействованных в нейронную сеть облегчаемого рефлекса, ведет к увеличению амплитуды синаптической передачи от сенсорных нейронов к моторным [12, 19, 20, 30]. Было также обнаружено уменьшение выходящего K^+ -тока через 1 день после сенситизации [31]. Такой же результат был также предсказан и методом моделирования [32]. Найдено, что в командных нейронах оборонительного рефлекса LPa3 и RPa3 после выработки ДС у сенситизированных улиток вероятность генерации потенциала действия значительно выше, чем у контрольных животных [7, 20]. По-видимому, изменения мембранного и порогового потенциалов и являются основной причиной увеличенной возбудимости командных нейронов [13]. Была получена долговременная сенситизация, в которой наблюдались повышенные ответы на тестовую стимуляцию только на тренированной стороне. Рассмотрение эффективности синаптической передачи после формирования ДС показало, что она не изменяется для пары интернейрон LP17 – мотонейрон, но менялась эффективность для пары сенсорный нейрон – мотонейрон [19]. Важная роль постсинаптических процессов, таких как модуляция свойств рецепторов, показана в работе Mozzachiodi и др. [33]. Они подчеркивают, что различные изменения свойств нейронов, повышающих возбудимость, важны для формирования памяти.

Ионы кальция участвуют в регуляции разнообразных нейрональных процессов, их уровень регулируется Ca^{2+} -связывающими белками-мишенями [34]. Исключительно высокая способность внутриклеточной среды связывать ионы Ca^{2+} определяется наличием в ней эффективных буферных систем, состоящих, главным образом, из Ca^{2+} -связывающих белков. Одним из наиболее исследуемых белков этого суперсемейства является белок S100, характеризующийся наличием таких фундаментальных свойств как эво-

люционная стабильность [35-37]. Этот белок относится к многогенному семейству кальций-связывающих белков типа EF-hand, который имеется в большом избытке в головном мозге [34, 37]. В связи с вышесказанным, роль Ca^{2+} активно изучается и в механизмах ДС. Результаты указывают, что поступление Ca^{2+} в терминаль необходимо для синаптического облегчения [38, 39]. Было найдено, что если у интактных улиток при повышении внеклеточной концентрации ионов Ca^{2+} в командных нейронах виноградной улитки происходило увеличение значения порогового потенциала и смещение величины критического уровня деполяризации в сторону положительных значений, то у обученных улиток этот эффект стабилизации мембраны ионами кальция отменяется [40]. В то же время при повышении внутриклеточной концентрации Ca^{2+} (после добавления кофеина в омывающий раствор) происходит снижение порогового потенциала и повышение критического уровня деполяризации как у интактных, так и у обученных улиток [41]. Показана зависимость выработки ДС у виноградных улиток от ионов Ca^{2+} . Было найдено, что антитела к Ca-связывающему белку S100B блокируют формирование ДС [9, 42]. Этот протекторный эффект антител сопровождается изменением электрических характеристик командных нейронов [43] и нарушается при применении предшественника синтеза серотонина 5-HTP [44]. Удаление ионов Ca^{2+} из раствора, омывающего ганглий, или ингибирование кальмодулина в момент сенситизирующего воздействия приводило к блокаде кратковременных и долговременных эффектов сенситизации [18]. Так как спонтанная активность и поведение нейронов в ответ на стимуляцию регулируется Ca^{2+} -зависимыми ионными токами и механизмами фосфорилирования и дефосфорилирования, то можно предположить, что белки S100 могут модулировать электрические свойства нервных клеток [45].

Литература:

1. Кэндел Э. Клеточные основы поведения. М.: Мир. 1980. 598 с.
2. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. М.: Наука. 1981. 140 с.
3. Гайнутдинов Х.Л., Штарк М.Б. Ионные механизмы нейрональной пластичности // Успехи совр. биол. 1986. Т. 102. № 6. С. 392-406.
4. Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Гайнутдинова Т.Х. Изменение возбудимости нейрональной мембраны как клеточный механизм обучения и памяти // Успехи физиол. наук. 2011. Т. 42. № 1. С. 33-50.
5. Балабан П.М., Коршунова Т.А. Сетевые, клеточные и молекулярные механизмы пластичности в простых нервных системах // Успехи физиол. наук, 2011. Т. 42. № 4. С. 3-19.
6. Frost W.N., Castellucci V.F., Hawkins R.D., Kandel E.R. Monosynaptic connections made by the sensory neurons of the gill- and siphon- withdrawal reflex in *Aplysia* participate in the storage of long-term memory for sensitization // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1985. V. 82. P. 8266-8269.
7. Береговой Н.А., Гайнутдинов Х.Л., Сафронова О.Г., Савоненко А.В. Изменение поведения при выработке долговременной сенситизации оборонительного рефлекса у виноградной улитки // Журн. высш. нервн. деят. 1990. Т. 40. № 3. С. 594-596.
8. Wainwright M L., Zhang H., Byrne J.H., Cleary L.J. Localized neuronal outgrowth induced by long-term sensitization training in *Aplysia* // J. Neurosci. 2002. V. 22. No 10. P. 4132-4141.
9. Эпштейн О.И., Штарк М.Б., Тимошенко А.Х., Гайнутдинова Т.Х., Гайнутдинов Х.Л. Протекторный эффект антител к белку S100 в малых дозах на формирование долговременной сенситизации у виноградной улитки // Бюлл. экпер. биол. мед. 2007. Т. 143. № 5. С. 490-493.
10. Береговой Н.А., Гайнутдинов Х.Л. Деполяризационные смещения мембранного потенциала командных нейронов оборонительного поведения виноградной улитки при долговременной сенситизации. // Докл. АН СССР. 1988. Т.301. № 4. С.989-992.

11. Balaban P.M., Bravarenko N.I. Long-term sensitization and environmental conditioning in terrestrial snails // *Experim. Brain Res.* 1993. V. 96. P. 487-493.
12. Никитин В.П., Козырев С.А. Генерализованная и сигнал-специфическая долговременная ноцицептивная сенситизация у виноградной улитки // *Журн. высш. нервн. деят.* 1995. Т. 45. № 4. С. 732-741.
13. Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Гайнутдинова Т.Х., Тарасова Е.А. Электрические характеристики командных и моторных нейронов при выработке условного оборонительного рефлекса и формирования долговременной сенситизации у улиток // *Журн. высш. нервн. деят.* 1998. Т. 48. № 6. С. 1004-1013.
14. Antzoulatos E.G., Wainwright M.L., Cleary L.J., Byrne J.H. Long-term sensitization training primes *Aplysia* for further learning // *Learn. Mem.* 2006. V. 13. P. 422-425.
15. Philips G.T., Sherff C.M., Menges S.A., Carew T.J. The tail-elicited tail withdrawal reflex of *Aplysia* is mediated centrally at tail sensory-motor synapses and exhibits sensitization across multiple temporal domains // *Learn. Mem.* 2011. V. 18. No 4. P. 272-282.
16. Castellucci V.F., Frost W.N., Goelet P., Montarollo P.G., Schacher S., Morgan J.A., Blumenfeld H., Kandel E.R. Cell and molecular analysis of long-term sensitization in *Aplysia* // *J. Physiol. (Paris)*. 1986. V. 81. No 4. P. 349-357.
17. Walters E.T. Site-specific sensitization of defensive reflexes in *Aplysia*: A simple model of long-term hyperalgesia // *J. Neurosci.* 1987. V. 7. No 2. P. 400-407.
18. Никитин В.П., Самойлов М.О., Козырев С.А. Механизмы выработки сенситизации у виноградной улитки: участие кальция и кальмодулина // *Журн. высш. нервн. деят.* 1992. Т. 42. № 6. С. 1250-1259.
19. Cleary L.J., Lee W.L., Byrne J.H. Cellular correlates of long-term sensitization in *Aplysia* // *J. Neurosci.* 1998. V. 18. P. 5988-5998.
20. Гайнутдинов Х.Л., Береговой Н.А. Долговременная сенситизация у виноградной улитки: электрофизиологические корреляты командных нейронов оборонительного поведения // *Журн. высш. нервн. деят.* 1994. Т. 44. № 2. С. 307-315.
21. Гайнутдинова Т.Х., Андрианов В.В., Назырова Р.Р., Гайнутдинов Х.Л. Исследование длительности сохранения электрических характеристик командных нейронов при выработке долговременной сенситизации у виноградной улитки // *Журн. высш. нервн. деят.* 1999. Т. 49. № 6. С. 1063-1065.
22. Castellucci V.F., Blumenfeld H., Goelet P., Kandel E.R. Inhibitor of protein synthesis blocks long-term behavioural sensitization in the isolated gill-withdrawal reflex of *Aplysia* // *J. Neurobiol.* 1989. V. 20. No 1. P. 1-9.
23. Абрамова М.С., Москвитин А.А., Пивоваров А.С. Влияние ингибиторов синтеза белка на сенситизацию оборонительной реакции виноградной улитки и потенциацию холинчувствительности командных нейронов // *Журн. высш. нервн. деят.* 2006. Т. 56. № 3. С. 355-362.
24. Levenson J., Byrne J.N., Eskin A. Levels of serotonin in the hemolymph of *Aplysia* are modulated by light/dark cycles and sensitization training // *J. Neurosci.* 1999. V. 19. No 18. P. 8094-8103.
25. Marinesco S., Carew T.J. Serotonin release evoked by tail nerve stimulation in the CNS of *Aplysia*: characterization and relationship to heterosynaptic plasticity // *J. Neurosci.* 2002. V. 22. No 6. P. 2299-2312.
26. Balaban, P.M., Vehovzsky, A., Maksimova, O.A., Zakharov, I.S. (). Effect of 5,7-dihydroxytryptamine on the food-aversive conditioning in the snail *Helix lucorum* // *L. Brain Res.* 1987. V. 404. P. 201-210.
27. Andrianov V.V., Bogodvid T.Kh., Deryabina I.B., Golovchenko A.N., Muranova L.N., Tagirova R.R., Vinarskaya A.Kh., Gainutdinov Kh.L. Modulation of defensive reflex conditioning in snails by serotonin // *Front. Behav. Neurosci.* 2015. V. 9. Article 279.
28. Glanzman D.L., Mackey S.L., Hawkins R.D., Dyke A.M., Kandel E.R., Lloyd P.E. Depletion of serotonin in the nervous system of *Aplysia* reduces the behavioral enhancement of gill withdrawal as well as the heterosynaptic facilitation produced by tail shock // *J. Neurosci.* 1989. V. 12. P. 4200-4213.
29. Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Гайнутдинова Т.Х. Воздействие нейротоксинов 5,6-дигидрокситриптамина и р-хлорфенилаланина на параметры электрической активности командных нейронов при долговременной сенситизации и обучении у виноградной улитки. // *Журн. высш. нервн. деят.* 1999. Т.49, № 1. С. 48-58.
30. Clark G.A., Kandel E.R. Induction of long-term facilitation in *Aplysia* sensory neurones by local application of serotonin to remote synapses // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 1993. V. 90. No 23. P. 11411-11415.
31. Scholz K.P., Byrne J.H. Long-term sensitization in *Aplysia*: Biophysical correlates in tail sensory neurons // *Science.* 1987. V. 235. P. 685-687.
32. Береговой Н.А. Роль ионных каналов различного типа в изменениях критического потенциала и потенциала покоя при долговременной сенситизации // *Автометрия.* 1993. № 2. С. 75-79.
33. Mozzachiodi, R., Lorenzetti, F.D., Baxter, D.A., Byrne, J.H. Changes in neuronal excitability serve as a mechanism of long-term memory for operant conditioning // *Nature Neurosci.* 2008. V. 11. P. 1146-1148.
34. Santamaria-Kisiel L., Rintala-Dempsey A.C., Shaw G.S. Calcium-dependent and -independent interactions of the S100 protein family // *Biochem. J.* 2006. V. 396. No 2. P. 201-214.
35. Shtark M.B., Gainutdinov Kh.L., Khichenko V.I., Starostina M.V. S-100, a brain-specific protein: localization and possible role in the snail nervous system. // *Cell. Mol. Neurobiol.* 1981. V. 1. No 3. P. 189-199.
36. Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Береговой Н.А., Гайнутдинова Т.Х., Исмаилова А.И., Муранова Л.Н., Си-лантьева Д.И., Штарк М.Б., Эпштейн О.И. Исследование эффектов антител к белку S100 на ионные каналы входящего и выходящего токов идентифицированных нейронов улитки *Helix lucorum* // *Журн. эволюц. биохим. физиол.* 2006. Т. 42. № 3. С. 225-230.

37. Donato R., Sorci G., Riuzzi F., Arcuri C., Bianchi R., Brozzi F., Tubaro C., Giambanco I. S100B's double life: Intracellular regulator and extracellular signal (Review) // *Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research*. 2009. V. 1793. No 6. P. 1008-1022.
38. Eliot L.S., Kandel E.R., Siegelbaum S.A., Blumenfeld H. Imaging terminals of *Aplysia* sensory neurons demonstrates role of enhanced Ca^{2+} influx in presynaptic facilitation // *Nature*. 1993. V. 361. P. 634-637.
39. Li, Q., Roberts, A. C., & Glanzman, D. L. (). Synaptic facilitation and behavioural dishabituation in *Aplysia*: dependence on release of Ca from postsynaptic intracellular stores, postsynaptic exocytosis, and modulation of postsynaptic AMPA receptor efficacy. *J. Neurosci*. 2005. V. 25. No 23. P. 5623-5637.
40. Силантьева Д.И., Андрианов В.В., Гайнутдинова Т.Х., Гайнутдинов Х.Л., Плещинский И.Н. Влияние изменения концентрации внеклеточного кальция на электрические характеристики командных нейронов после выработки оборонительного условного рефлекса у улитки. *Журн. высш. нервн. деят.* 2004. Т. 54. № 6. С. 801-805.
41. Silantyeva D.I., Andrianov V.V., Bogodvid T.Kh., Deryabina I.B., Muranova L.N., Vinarskaya A.Kh., Gainutdinov Kh.L. The role of intracellular calcium in changing of electrical characteristics of premotor interneurons in intact snails and snails during various forms of plasticity // *BioNanoScience*. 2019. V. 9. No 4. P. 903-908.
42. Andrianov V.V., Epstein O.I., Gainutdinova T.Kh., Shtark M.B., Timoshenko A.Kh., Gainutdinov Kh.L. Antibodies to calcium-binding S100 protein block the conditioning of long-term sensitization in the terrestrial snail // *Pharmacol. Biochem. Behav.* 2009. V. 94. No 1. P. 37-42.
43. Тимошенко А.Х., Андрианов В.В., Гайнутдинова Т.Х., Гайнутдинов Х.Л., Муранова Л.Н., Тагирова Р.Р., Штарк М.Б., Эпштейн О.И. Изменение электрических характеристик командных нейронов при протекторном эффекте антител к белку S100 на формирование долговременной сенситизации виноградной улитки // *Бюлл. exper. биол. мед.* 2009. Т. 148. № 10. С. 399-403.
44. Тагирова Р.Р., Тимошенко А.Х., Гайнутдинов Х.Л., Штарк М.Б., Эпштейн О.И. Предшественник серотонина 5-окситриптофан нарушает протекторный эффект малых доз антител к белку S-100B при формировании долговременной сенситизации // *Бюлл. exper. биол. мед.* 2009. Т. 148. С. 202-204.
45. Андрианов В.В., Гайнутдинов Х.Л., Гайнутдинова Т.Х., Мухамедишина Д.И., Штарк М.Б., Эпштейн О.И. Мембранотропные эффекты малых доз антител к белку S-100 // *Бюлл. exper. биол. мед.* 2003. № S1. С. 24-27.